

ALICIA JACQUES, RAFAEL MUÑOZ-TAMAYO, CHRISTELLE LONCKE

UN PROJET DE MÉDIATION SCIENTIFIQUE AVEC LES ÉCOLES DE LINAS

INITIER LES PRIMAIRES AUX SCIENCES ANIMALES

Initier les primaires aux sciences animales

Coordinatrice du projet : Christelle Loncke

Animatrice et animateur : Alicia Jacques, Rafael Muñoz-Tamayo

Pourquoi un tel projet ?

Le projet « Initier les primaires aux sciences animales » est un projet de médiation scientifique dont l'objectif était de sensibiliser les jeunes élèves à 1) l'intérêt de l'élevage et ses modalités (en expliquant plus précisément les processus de transformation biologique de la plante au lait, l'origine de la viande, ainsi que la reproduction et la sélection génétique des animaux d'élevage) et 2) la démarche scientifique à l'aide de mises en situation au sein d'un élevage suivies d'interventions de chercheurs et d'enseignants-chercheurs dans les écoles.

Le projet répond à trois objectifs thématiques, en accord avec le programme de CM2, à savoir « Élevage et chaîne alimentaire », « Transformation de la matière » et « Développement durable ».

Déroulement du projet :

Le projet s'est déroulé sur l'année scolaire 2024 – 2025 pour deux écoles de la ville de Linas (91310), soit quatre classes de CM2 et une de CM1/CM2, représentant un total de 145 élèves et leurs cinq enseignantes.

Dans un premier temps, les élèves ont visité la Ferme de Grignon (AgroParisTech), et ont participé à deux ateliers en lien avec les objectifs thématiques (« Fabrique ton beurre » et « Bien dans mon assiette, bien sur ma planète »).

Après la visite, Rafael Muñoz-Tamayo (chercheur, UMR MoSAR), Christelle Loncke (maître de conférences, AgroParisTech - UMR MoSAR) et Alicia Jacques (chercheuse en génétique et créatrice de AJ'Graph, micro-entreprise spécialisée en graphisme et en vulgarisation scientifique) sont intervenus quatre fois en classe afin de présenter :

1) **Le métier de chercheur/enseignant-chercheur et la démarche scientifique** : Présentation des chercheurs (homme / femme, plusieurs nationalités, permettant de montrer la diversité des métiers de la recherche). Présentation de la démarche scientifique et application pratique avec une activité en lien avec l'étude du bien-être animal.

2) **De l'aliment au lait** : Découverte des aliments destinés aux animaux d'élevage, du système digestif des animaux, nutrition et métabolisme de la vache laitière de l'ingestion à la production de lait et explication des émissions de méthane.

3) **Reproduction, génétique et sélection animale** : Présentation de différentes races et de leurs caractéristiques, spécialisation de certaines races avec des animaux laitiers ou allaitants (i.e. élevés pour la production de viande), présentation simplifiée des principes de la génétique et de la transmission des caractères (chromosomes, gènes, allèles, anomalie génétique), et découverte des notions en sélection animale (reproducteurs choisis en fonction de caractéristiques cibles de la race et de l'absence d'allèles prédisposant aux maladies – exemple de la tremblante du mouton).

4) **Réalisation d'une BD retraçant le projet** : Les élèves ont travaillé par petits groupes, afin de dessiner et commenter à la façon d'une BD l'ensemble du projet. À la suite de cette séance, l'ensemble a été repris par Alicia Jacques, afin de réaliser cette BD finale. Cette BD a été imprimée et offerte aux élèves, puis sera mise à disposition en ligne suivant une démarche de science ouverte.

Indicateurs du projet :

Afin de mesurer l'impact de ce projet de médiation scientifique sur les élèves, leurs familles et leurs enseignants, différents indicateurs ont été mis en place tout au long du projet. Il pouvait s'agir de questionnaires faisant état des connaissances à un instant t, ou des dessins (dessiner une personne travaillant en recherche) réalisés par les élèves avant les interventions, puis en fin de projet, afin d'estimer l'évolution.

Portage et Financement du projet :

Ce projet est porté par l'UMR MoSAR (Unité Mixte de Recherche Modélisation Systémique Appliquée aux Ruminants) qui est sous la cotutelle d'INRAE (département PHASE – Physiologie animale et Système d'élevage), d'AgroParisTech et de l'Université Paris-Saclay. Il a été financé en grande majorité par la Graduate School Biosphera et par la Diagonale de l'Université Paris-Saclay, INRAE et AgroParisTech (temps chercheur et enseignant chercheur), l'UMR MoSAR, et avec une participation de l'Association de Parents d'élèves CAPE 91 Linas.

Nous remercions nos différents financeurs dont le soutien a rendu possible la réalisation de ce projet. Nous tenons à exprimer nos plus sincères remerciements aux deux écoles de la ville de Linas (Ecole Élémentaire des Sources et Ecole Élémentaire de Carcassonne) pour leur accueil et leur engagement, ainsi que l'ensemble des élèves pour leur curiosité, leur enthousiasme et leur participation active tout au long des activités. Un grand merci aux enseignantes (Cloé Laridon, Patricia L'Homme, Dominique Millot, Manon Saulnier et Sandrine Vielle), dont l'implication et la collaboration ont été essentielles au bon déroulement du projet, ainsi qu'à Bernard Jacquet (Ingénieur de Recherche Université Paris-Est Créteil, détaché comme enseignant à l'école Élémentaire des Sources) pour sa motivation et son aide dans la co-rédaction de la réponse à l'appel à projet. Nous remercions également la ferme de Grignon (AgroParisTech) et plus particulièrement Sandie Fouquet pour l'accueil des élèves. Nous souhaitons également remercier chaleureusement notre collègue Masoomah Taghipoor (ingénieur de Recherche UMR MoSAR) pour le prêt des accéléromètres et le partage du logiciel d'analyse, qui ont permis de réaliser l'une des activités pédagogiques proposées aux élèves. Un très grand merci également à Frédérique Delville et Sophie Timlin (GS Biosphera) ainsi qu'à Mélanie Lavoignat (AgroParisTech) pour avoir cru en ce projet et pour leur accompagnement tout au long de cette année. Enfin, merci à Erwan Personne (GS Biosphera) pour son enthousiasme envers notre projet et pour croire en sa poursuite.

Ce projet constitue une opportunité pour le partage de connaissances, en sensibilisant les élèves à la découverte du monde de l'élevage et en leur faisant explorer les bases des sciences animales et de la recherche.

UNE NOUVELLE SURPRENANTE...

NOUS IRONS BIENTÔT VISITER LA FERME DE GRIGNON ! N'oubliez pas d'enmener un pique-nique.

YOUPI !!! TROP COOL !

LES ÉLÈVES ARRIVENT À LA FAMEUSE FERME DE GRIGNON.

12... 13... 14...

FERME, NOUS VOILÀ !

JE SUIS TROP CONTENTE !

MOI AUSSI !

LES ENFANTS ONT COMMENCÉ LA VISITE EN OBSERVANT DES VACHES LAITIÈRES DE LA RACE PRIM'HOLSTEIN...

POUR FAIRE DU LAIT, ELLES ONT BESOIN D'EAU, DE NOURRITURE ET D'UN VEAU.

EN ROUTE POUR ALLER VOIR LES MOUTONS...

NOUS AVONS VU DEUX RACES DE MOUTONS : LA BERRICHON DU CHER ET LA ROMANE !

LES ENFANTS ONT SECOUÉ DES POTS REMPLIS DE CRÈME FROIDE, PENDANT UNE DIZAINE DE MINUTES...

DANS L'APRÈS MIDI, NOUS ALLONS FAIRE DEUX ACTIVITÉS AVANT D'ALLER VOIR LA TRAITE DES VACHES...

EN PREMIER, FABRICATION DU BEURRE !

MIAM MIAM ! C'EST BON !

PUIS ILS ONT DÉGUSTÉ LEUR BEURRE AINSI QUE DU LAIT ET DU FROMAGE BLANC PRODUITS À LA FERME.

DERNIÈRE ACTIVITÉ: BIEN DANS MON ASSIETTE, BIEN SUR MA PLANÈTE !

VOUS DEVEZ CHOISIR LES ALIMENTS QUI ONT LE MOINS D'IMPACTS NÉGATIFS SUR LA PLANÈTE...

IL FAUT PRIVILÉGIER DES ALIMENTS PRODUITS PRÈS D'ICI ET AVEC PEU D'EMBALLAGE !

ET QUI CONSOMMENT PEU D'ÉNERGIE LORS DE LA CUISSON ET DE LEUR CONSERVATION !

APRÈS CES DEUX ACTIVITÉS, LES ENFANTS ONT ÉTÉ VOIR LA TRAITE DES VACHES...

AVANT DE REPRENDRE LA ROUTE DE L'ÉCOLE...

TU AS VU LES VACHES, C'ÉTAIT SUPER !

FIN DE LA 1ÈRE JOURNÉE !

LES ENFANTS ONT EU L'OCCASION DE DÉCOUVRIR LE MÉTIER DE CHERCHEURS !

BONJOUR, MON NOM EST CHRISTELLE, MON NOM EST CHRISTELLE ET JE SUIS ENSEIGNANT-CHERCHEUR !

MOI C'EST RAFAEL, JE SUIS CHERCHEUR !

FICHE MÉTIER : CHERCHEUR

- TRAVAILLER EN ÉQUIPE
- AVOIR DE LA PATIENCE
- PARLER ET ÉCRIRE ANGLAIS
- PARTAGER SES CONNAISSANCES
- PUBLIER DES ARTICLES SCIENTIFIQUES
- PARTICIPER À DES CONGRÈS
- POUR LES ENSEIGNANTS CHERCHEUR, TRANSMETTRE AUX ÉTUDIANTS

EN ROUTE POUR APPRENDRE LA DÉMARCHÉ SCIENTIFIQUE À L'AIDE D'EXEMPLE...

PREMIÈRES ÉTAPES: PROBLÉMATIQUE, HYPOTHÈSE ET MISE EN PLACE DE L'EXPÉRIENCE.

EST-CE QU'UNE PLANTE ARROSÉE AVEC DE L'EAU SUCRÉE POUSSÉ PLUS VITE ?

ÉTAPES SUIVANTES: OBSERVATION DES RÉSULTATS, VALIDATION OU REJET DE L'HYPOTHÈSE ET PUBLICATION !

ON NE PEUT PAS VALIDER NOTRE HYPOTHÈSE, CAR L'ÉCART ENTRE LES DEUX PLANTES N'EST PAS SIGNIFICATIF...

APPLICATION DE LA DÉMARCHÉ SCIENTIFIQUE PAR LES ENFANTS !

EXEMPLE AVEC LA THÉMATIQUE DU BIEN-ÊTRE DES CHÈVRES !

VOICI UN ACCÉLÉROMÈTRE ! C'EST UN PETIT APPAREIL QUI PERMET D'ENREGISTRER LES MOUVEMENTS ET L'ACTIVITÉ DES ANIMAUX... NOUS ALLONS FAIRE UNE ACTIVITÉ OÙ CERTAINS ÉLÈVES VONT JOUER LE RÔLE DES CHÈVRES ET D'AUTRES LE RÔLE DE CHERCHEURS.

CERTAINS ÉLÈVES VONT MIMER LE COMPORTEMENT DE CHÈVRE EN BONNE SANTÉ ET D'AUTRES DE CHÈVRE MALADE...

LES ÉLÈVES ONT ENSUITE ÉTÉ DANS LA COUR DE L'ÉCOLE : LES ÉLÈVES JOUANT LE RÔLE DE CHERCHEURS DEVAIENT OBSERVER LE COMPORTEMENT DES ÉLÈVES QUI JOUAIENT LE RÔLE DES CHÈVRES.

... ET ONT RÉDIGÉ UN COMPTE RENDU SCIENTIFIQUE !

LES ENFANTS ONT REGARDÉ, SENTI ET TOUCHÉ PLUSIEURS ALIMENTS DONNÉS AUX DIFFÉRENTES ESPÈCES D'ANIMAUX D'ÉLEVAGE...

IL EXISTE DIFFÉRENTS TYPES D'ALIMENTS: LES FOURRAGES OU LES CONCENTRÉS.

AH !!! ÇA SENT MAUVAIS...
BEURK C'EST QUOI ?

LES ENFANTS ONT ENSUITE TRAVAILLÉ SUR DES FICHES POUR DÉCOUVRIR L'ALIMENTATION DES DIFFÉRENTS ANIMAUX...

NOTRE GROUPE A LA FICHE DU COCHON...

LE COCHON EST OMNIVORE !

CARTE D'IDENTITÉ

Nom de l'animal

Cochon

Famille

Porcins

Lien de parenté

Type d'estomac

Régime alimentaire

Omnivore

Alimentation

LES ENFANTS ONT DÉCOUVERT L'ALIMENTATION DE LA VACHE EN TRAVAILLANT AVEC DES ÉLÉMENTS AIMANTÉS ET UN SUPPORT MÉTALLIQUE...

LE FOIN QUE MANGE LA VACHE FAIT PLUSIEURS ALLERS-RETOURS ENTRE SON ESTOMAC ET SA BOUCHE: C'EST LA RUMINATION !

LES MICRO-ORGANISMES PRÉSENTS DANS L'ESTOMAC DE LA VACHE DÉGRADENT LA NOURRITURE ET PRODUISENT DES ACIDES.

LES ENFANTS ONT UTILISÉ DU PAPIER PH...

C'EST ROSE, DONC LA SOLUTION EST ACIDE !

POUR VOIR LES VARIATIONS DE PH DANS LE RUMEN DES VACHES.

LA VIANDE QUE NOUS MANGEONS PROVIENT DES FERMES OÙ LES ANIMAUX SONT ÉLEVÉS DANS DE BONNES CONDITIONS.

LA VIANDE, ISSUE DES ABATTOIRS, EST DISTRIBUÉE DANS DIFFÉRENTS MAGASINS.

CHEZ LES ANIMAUX D'ÉLEVAGE, CERTAINES RACES SONT SPÉCIALISÉES DANS UN TYPE DE PRODUCTION: LA VIANDE, LE LAIT, LES ŒUFS...

NOUS AVONS FAIT UN JEU DE CARTES POUR BIEN COMPRENDRE...

L'OBJECTIF ÉTAIT DE DEVINER DANS QUEL TYPE DE PRODUCTION LA RACE ÉTAIT SPÉCIALISÉE !

LES ENFANTS ONT OBSERVÉ LA MORPHOLOGIE DE PLUSIEURS RACES PARMI LES ESPÈCES D'ÉLEVAGE...

LA PRIM'HOLSTEIN EST LA PREMIÈRE RACE BOVINE FRANÇAISE EN TERME DE PRODUCTION LAITIÈRE ! C'EST CETTE RACE QUE VOUS AVEZ VUE À LA FERME DE GRIGNON.

ENSUITE, LES ENFANTS ONT DÉCOUVERT LA CRÉATION D'UNE RACE OVINE. LA ROMANE A ÉTÉ OBTENUE PAR CROISEMENT ENTRE DEUX RACES : LA ROMANOV ET LA BERRICHON DU CHER !

IL FAUT PLUSIEURS GÉNÉRATIONS POUR CRÉER UNE NOUVELLE RACE !

EN ROUTE POUR UN JEU SUR L'ADN ET LES ALLÈLES...

CHAQUE INDIVIDU PORTE DEUX VERSIONS D'UN GÈNE: CE SONT DES ALLÈLES. IL NE TRANSMET À SA DESCENDANCE QU'UN DES DEUX.

50% DES ALLÈLES DE PAPA

50% DES ALLÈLES DE MAMAN

UN BÉLIER PORTEUR D'UNE ANOMALIE GÉNÉTIQUE RISQUE DE LA TRANSMETTRE À SES PETITS. IL FAUT FAIRE ATTENTION !

FIN DE JOURNÉE AVEC UN JEU SUR LA SÉLECTION OVINE ...

LES ÉLÈVES ONT TRAVILLÉ SUR LA TREMBLANTE DU MOUTON...

LES BÉLIERS PEUVENT ÊTRE PORTEURS DE L'ALLÈLE DE RÉSISTANCE OU DE L'ALLÈLE DE SENSIBILITÉ.

IL FAUT REGARDER L'ADN DES INDIVIDUS POUR LE SAVOIR !

JE PORTE UN ALLÈLE VRQ, JE NE VAIS PAS SURVIVRE...

JE PORTE UN ALLÈLE ARQ, JE SUIS SENSIBLE À LA MALADIE...

JE PORTE DEUX ALLÈLES ARR, JE SUIS RÉSISTANT !

LES ÉLÈVES ONT FINI LA JOURNÉE EN IDENTIFIANT LES BÉLIERS RÉSISTANTS QUI POURRONT DONC DEVENIR REPRODUCTEURS.

QUELQUES MOIS PLUS TÔT, LORS DE LA CRÉATION DU PROJET...

BONJOUR, NOUS AVONS CRÉÉ UN PROJET PÉDAGOGIQUE ET NOUS SOUHAITERIONS INTERVENIR DANS VOTRE ÉCOLE.

L'OBJECTIF EST D'INITIER LES SCOLAIRES AUX SCIENCES ANIMALES. LE PROJET SERA DÉCOUPÉ EN CINQ ACTIVITÉS !

BONNE IDÉE, UN BON PROGRAMME POUR LES CM2 !

PREMIÈRE ACTIVITÉ: VISITE DE LA FERME DE GRIGNON.

À LA FERME, NOUS AVONS VU DES VACHES LAITIÈRES ET DES MOUTONS ÉLEVÉS POUR LA VIANDE !

LES ENFANTS ONT FABRIQUÉ DU BEURRE ET DÉCOUVERT L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL DU CHOIX DES ALIMENTS DE NOS ASSIETTES !

SECONDE ACTIVITÉ: LE MÉTIER DE CHERCHEUR !

NOUS AVONS DÉCOUVERT LE MÉTIER DE CHERCHEUR AINSI QUE LES GRANDS PRINCIPES DE LA DÉMARCHÉ SCIENTIFIQUE !

J'AI ÉTÉ UN CHERCHEUR PENDANT L'ACTIVITÉ !

ET MOI, UNE CHÈVRE !

TROISIÈME ACTIVITÉ : L'ALIMENTATION DE LA VACHE.

DIFFÉRENTS ALIMENTS UTILISÉS POUR NOURRIR LES ANIMAUX D'ÉLEVAGE NOUS ONT ÉTÉ PRÉSENTÉS...

CERTAINS ALIMENTS AVAIENT UNE ODEUR BIZARRE !

APRÈS AVOIR EU LES ÉCHANTILLONS D'ALIMENTS, NOUS AVONS TRAVAILLÉ SUR L'ALIMENTATION DE LA VACHE LAITIÈRE.

UNE BONNE ALIMENTATION PERMET À LA VACHE DE PRODUIRE DU LAIT !

QUATRIÈME ACTIVITÉ: DÉCOUVERTE DE LA GÉNÉTIQUE !

UN JEU DE CARTES POUR DEVINER SI LES RACES ÉTAIENT LAITIÈRES OU ALLAITANTES !

NOUS AVONS DÉCOUVERT LA GÉNÉTIQUE DE LA ROMANE, UNE RACE OBTENUE PAR CROISEMENT ENTRE DEUX RACES DE MOUTON !

NOUS AVONS AUSSI FAIT UN JEU POUR APPRENDRE LES BASES DE LA SÉLECTION ET DE LA GESTION DES ANOMALIES GÉNÉTIQUES.

CINQUIÈME ACTIVITÉ : RESTITUTION DU PROJET PAR LES ENFANTS AVEC LA CRÉATION D'UNE BD...

RÉFLÉCHISSONS AU CONTENU DE LA BD... NOUS DEVONS RAPPELER LES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS FAITES AU COURS DU PROJET !

BONNE IDÉE !

LES ENFANTS ONT TRAVAILLÉ SUR LA CRÉATION DES DIFFÉRENTES VIGNETTES DE CETTE BANDE DESSINÉE.

NOUS FAISONS LA VIGNETTE SUR LE MÉTIER DE CHERCHEUR !

RÉGARDE MA VACHE, ELLE EST BELLE ?

QUELQUES JOURS PLUS TARD...

NOUS AVONS PRÉPARÉ UNE RESTITUTION AVEC LES MAÎTRESSES !

LES ÉLÈVES ONT PRÉSENTÉ LE PROJET DEVANT LEURS PARENTS LORS D'UNE JOURNÉE FINALE DE CLÔTURE ET DE DÉBRIEFING...

WAOUH, UN EXEMPLAIRE DE NOTRE BD !

MERCI !

CETTE JOURNÉE S'EST CLÔTURÉE PAR LA DISTRIBUTION DE CETTE BD À CHAQUE ENFANT !

INITIER LES PRIMAIRES AUX SCIENCES ANIMALES

RÉSUMÉ : LE PROJET DE MÉDIATION SCIENTIFIQUE « INITIER LES PRIMAIRES AUX SCIENCES ANIMALES » A ÉTÉ MENÉ EN 2024-2025 AUPRÈS DE DEUX ÉCOLES DE LINAS (ESSONNE) : L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DES SOURCES ET L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE CARCASSONNE, IMPLIQUANT 145 ÉLÈVES DE CM2 ET CM1/CM2. CE PROJET VISAIT À SENSIBILISER LES ÉLÈVES À L'ÉLEVAGE ET À LA DÉMARCHE SCIENTIFIQUE PAR DES ATELIERS À LA FERME DE GRIGNON, DES INTERVENTIONS EN CLASSE PAR DES CHERCHEUSES ET CHERCHEURS, ET LA RÉALISATION COLLECTIVE D'UNE BANDE DESSINÉE. LES THÉMATIQUES ABORDÉES INCLUAIENT LA NUTRITION ANIMALE, LA REPRODUCTION, LA GÉNÉTIQUE ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE, EN LIEN AVEC LES PROGRAMMES SCOLAIRES. L'IMPACT A ÉTÉ ÉVALUÉ À L'AIDE DE QUESTIONNAIRES ET D'ACTIVITÉS GRAPHIQUES. LE PROJET A ÉTÉ PORTÉ PAR L'UMR MOSAR (INRAE-AGROPARISTECH-UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY) ET FINANCÉ PAR LA GRADUATE SCHOOL BIOSPHERA, LA DIAGONALE DE L'UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY, L'UMR MOSAR, ET L'ASSOCIATION DE PARENTS D'ÉLÈVES CAPE 91 LINAS.

ABSTRACT : THE POPULAR SCIENCE PROJECT "INTRODUCING PRIMARY SCHOOL PUPILS TO ANIMAL SCIENCES" WAS IMPLEMENTED IN 2024-2025 IN TWO ELEMENTARY SCHOOLS IN LINAS (ESSONNE): ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DES SOURCES AND ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE CARCASSONNE. A TOTAL OF 145 STUDENTS FROM CM2 AND CM1/CM2 CLASSES PARTICIPATED. THE PROJECT AIMED TO RAISE AWARENESS OF LIVESTOCK FARMING AND THE SCIENTIFIC PROCESS THROUGH FARM-BASED WORKSHOPS AT THE FERME DE GRIGNON (AGROPARISTECH), IN-CLASS PRESENTATIONS BY RESEARCHERS, AND THE CO-CREATION OF A COMIC BOOK SUMMARIZING THE ACTIVITIES. TOPICS INCLUDED ANIMAL NUTRITION, REPRODUCTION, GENETICS, AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT, IN LINE WITH THE PEDAGOGIC PROGRAMS FOR CM2 SCHOOL LEVEL. THE IMPACT OF THE PROJECT WAS ASSESSED USING QUESTIONNAIRES AND PUPIL-GENERATED DRAWINGS. THE PROJECT WAS LED BY THE MOSAR RESEARCH UNIT (INRAE-AGROPARISTECH-UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY) AND FUNDED BY THE GRADUATE SCHOOL BIOSPHERA, THE DIAGONALE OF UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY, THE MOSAR UNIT, AND THE CAPE 91 LINAS PARENTS' ASSOCIATION.

